

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15235053>

Saparov B. X.

O'zbekiston Milliy universiteti harbiy tayyorgarlik o'quv markazi maxsus tayyorgarlik sikli boshlig'i, dotsent podpolkovnik

REZERV VA ZAXIRADAGI OFITSERLARNI TAYYORLASHDA TEKNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarning texnologik kompetentligini rivojlantirishning dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari muhokama qilingan. Unda rezerv va zaxiradagi ofitserlarni tayyorlash jarayonida texnologik kompetentlikni rivojlantirishning zaruriyati alohida ta'kidlangan. Maqolada, shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish savodxonligini oshirishga doir fikrlar bayon etilgan. Bunda ofitserlarning zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish hamda ularni kelgusida harbiy xizmatda qo'llash imkoniyatlarini kengaytirish usullariga e'tibor qaratilgan. Ushbu masalalar ta'lim tizimi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan yangi yondashuvlarni joriy etishni talab qiladi.

Tayanch so'zlar: bo'lajak rezerv, zaxiradagi ofitser, mustaqil ta'lim, oliy harbiy– Ta'lim muassasasi, harbiy xizmatchi kasbiy va texnologik kompetentlik, rivojlantirish.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE IN THE TRAINING OF RESERVE AND RESERVE OFFICERS

Abstract. This article discusses pressing issues and their solutions related to the development of technological competence among future reserve and reserve officers in higher educational institutions of the Republic of Uzbekistan. Special attention is given to the necessity of developing technological competence during the training of reserve and reserve officers. The article also presents ideas aimed at enhancing literacy in the use of information and communication technologies. It explores methods of developing skills for the effective use of modern technologies by officers and expanding opportunities for their application in future military service. These matters require the introduction of new approaches that hold significant importance for the educational system.

Keywords: future reservists, reserve officers, independent learning, higher military educational institution, professional and technological competence of military personnel, development.

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОФИЦЕРОВ И ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА БУДУЩИХ РЕЗЕРВОВ И ОФИЦЕРОВ В ЗАПАСОВ

Аннотация. В данной статье обсуждаются актуальные проблемы и пути их решения, связанные с развитием технологической компетентности будущих офицеров резерва и запаса в высших учебных заведениях Республики Узбекистан. Особое внимание уделено необходимости развития технологической компетентности в процессе подготовки офицеров резерва и запаса. В статье также изложены идеи, направленные на повышение грамотности использования

информационно-коммуникационных технологий. Рассматриваются способы формирования навыков эффективного использования современных технологий офицерами, а также расширение возможностей их применения в военной службе в будущем. Эти вопросы требуют внедрения новых подходов, имеющих важное значение для системы образования.

Ключевые слова: будущие резервисты, офицеры запаса, самостоятельное обучение, высшее военное учебное заведение, профессиональная и технологическая компетентность военнослужащего, развитие.

KIRISH

Hozirgi kunda harbiy ta'lim sohasiga zamonaviy bilim, ilg'or xorijiy tajribalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish asosida bo'lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarning bo'lajak texnologik kompetentligini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xalqaro miqyosda harbiylarning kompetentlik darajasini rivojlantirish va baholash strategik ahamiyat kasb etib, harbiy ta'lim tizimini modernizatsiyalash, ijtimoiy muhit talablariga integratsiyalash, kompetensiyalarga asoslangan davlat ta'lim standartlarini joriy etish, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi ilg'or innovatsion mexanizmlarni ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Sh.M. Mirziyoyev o'zining "Yangi O'zbekiston strategiyasi" kitobida "...Ta'lim sohasining yana bir eng asosiy vazifasi bugungi kun uchun zarur bo'lgan yangi avlodni, ilm-fan va o'z ixtisosligi asoslarini puxta egallagan, bilimli yoshlarni tarbiyalashdan iboratligi shubhasiz...", – deb ta'kidlagan.

ASOSIY QISM

Bo'lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarning xalqaro standartlar asosida texnologik kompetentligini rivojlantirish, ularda strategik mobillik, harbiy vatanparvarlik, millatlararo bag'rikenglik, tolerantlik tafakkurini hamda ijodiy fikrlashni rivojlantirish masalalari

hal etilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarning texnologik kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish harbiy ta'lim tizimini modernizatsiyalash, eng ilg'or innovatsion yondashuvlarga asoslangan davlat ta'lim standartlarini joriy etish, o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarning imkoniyatlaridan keng ko'lamda foydalanishni yangi sifat darajasiga ko'tarishni talab etmoqda. Mamlakatimizda olib borilayotgan harbiy islohotlar tufayli Qurolli Kuchlarimiz uchun yuqori malakali mutaxassislarni, yuksak intellektual, ma'naviy-axloqiy salohiyatga ega bo'lgan rezerv va zaxiradagi ofitser kadrlarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. "Ayni vaqtda, aytish joizki, ko'rilayotgan chora tadbirlarga qaramasdan, harbiy kadrlarni tayyorlash tizimi zamon talablariga to'liq javob bermaydi,...harbiy o'quv yurtlarida zamonaviy shart-sharoitlarni xo'jako'rsinga yaratganimiz yo'q.... Aksincha, kursantlarimiz va tinglovchilarimiz ta'lim sohasida eng ilg'or, innovatsion bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi zarur. Mana, bizning asosiy maqsadimiz" [1]. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida ham "oliy ta'lim muassasalari faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirish, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumi, suvereniteti, hududiy yaxlitligini muhofaza qilish, fuqarolik, millatlararo va konfessiyalararo tinchlik hamda totuvlikni mustahkamlash, davlatning mudofaa

qobiliyatini mustahkamlash, O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining jangovar qudrati va salohiyatini oshirish” kabi muhim vazifalar belgilangan.

Hozirgi kunda yuqori darajada kasbiy mahoratga ega bo‘lgan ofitser kadrlarni tayyorlash bo‘yicha tayyorgarlik tizimining turli ko‘rinishlari va strategiyasi mavjud bo‘lib, zamonaviy armiya, harbiy kadrlar ta‘minot tizimining shartli elementlari mutaxassislarining ma‘lumoti va ilmiy darajasiga bog‘liq bo‘lib qoldi. Harbiy kadrlarni tayyorlash tizimi har bir mamlakatning o‘z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda, turli xil ko‘rinishda amalga oshirilib, dunyoda yuzaga kelayotgan harbiy siyosiy vaziyatga qarab takomillashtirilib borilmoqda. Mamlakatda safarbarlik e‘lon qilinganda, qurolli kuchlarni harbiy holatdagi shtat bo‘yicha ofitserlar bilan to‘ldirish uchun barcha qurolli kuchlar tizimida rezerv va zaxiradagi ofitserlarni tayyorlab borish yo‘lga qo‘yilgan.

Butun dunyoda kuzatilayotgan pandemiya ham respublikamizdagi ijtimoiy tizimning barcha jabhalariga o‘zining salbiy ta‘sirini ko‘rsatdi. Jumladan, mudofaa tizimi, iqtisod, xizmat ko‘rsatish, tibbiyot, ta‘lim tizimi, shaxslar tafakkurida ham tizimli o‘zgarishlar sodir bo‘ldi. O‘zbekiston, dunyoning aksariyat mamlakatlari singari, hayotning barcha sohalarida bilim, fan, texnika va axborotning muhim roli bilan ajralib turadigan boshqa texnologik inqilob, yangi sivilizatsiyaning paydo bo‘ldi. Yangi O‘zbekistonning rivojlanishi va uning taraqqiyoti, shuningdek, Uchinchi Renessans taraqqiyoti va strategiyasining istiqboli uchun poydevor qo‘yishimiz bugungi kunning o‘ta muhim masalalaridan biridir. Zero, hozirgi jadal sur‘atlar bilan shiddat bilan o‘zgarayotgan jamiyatda O‘zbekiston uchun an‘anaviy iqtisodiyotni imkon qadar zamonaviy axborot, intellektual, raqamli iqtisodiyotga aylantirish juda muhim masalalardan biri sanaladi. Shu bilan bir

qatorda, bugungi kunda qurolli kuchlarimiz tarkibini sifat jihatidan butunlay o‘zgartirish va ularni bugungi kun talablariga javob beradigan zamonaviy fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lgan bo‘lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarni tayyorlashdir. Shu boisdan oliy harbiy ta‘lim muassasalari faoliyatini texnologik kompetentlik yondashuv asosida yanada jadallashtirish zarurati ko‘zga tashlanmoqda. Shundan kelib chiqib, bo‘lajak rezerv va zaxiradagi ofitser kadrlarni tayyorlash sohasida olib borilayotgan tizimli o‘zgarishlar asosida oliy harbiy ta‘lim muassasalari bo‘yicha texnologik kompetentligini mustaqil ta‘lim jarayonida rivojlantirishni taqozo etmoqda.

Zamonaviy texnologik kompetentlik ofitserning mahorati faqat darslikda mavjud bo‘lgan bilimlari bilan cheklanmasdan, bo‘lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarga mantiqan fikrlashga o‘rgatishdir. Chunki globallashtirish jarayonida axborotlar oqimining tez sur‘atlar bilan kengayib borayotgani va texnika taraqqiyotida bo‘layotgan o‘zgarishlar yangiliklar kursant va tinglovchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan savodxonlik darajasining oshib borishi barcha ma‘lumotlar faqat dars jarayonida ular ongiga singdirish imkoniyatini bermaydi, ushbu masalani optimal hal etishning asosiy shakli mustaqil ta‘lim hisoblanadi. Shu jumladan, eng asosiysi, bo‘lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarning texnologik kompetentligini oshirishda turli texnika va texnologiya vositalaridan bemalol foydalana olishlari uchun, avvalo, qulay sharoit hamda imkon yaratish, shuningdek, yetarlicha bilim va ko‘nikmalarini amalga oshirish muhim sanaladi.

Texnologik kompetentligini rivojlantirishning innovatsion yondashuv asosida o‘qitishning maqsadi tinglovchilarning intellektual, kommunikativ, texnologik va ijodiy qobiliyatlarini, fikrlash usullarini rivojlantirish, bilim, ko‘nikma, malakalari, bir so‘z bilan aytganda, texnologik kompeten-

siyalarini shakllantirishdan iborat. Yuqorida bayon etilgan maqsadlar asosida texnologik kompetentlik innovatsion yondashuv asosida o'qitishning quyidagi vazifalari belgilandi: o'quv– Tarbiya jarayonini maqbullashtirish, o'qituvchi va o'quvchining hamkorligi uchun shart-sharoitlar yaratish, o'quvchilarda o'qishga doimiy ijobiy munosabat shakllantirish, ularni kreativ faoliyatga jalb etish, o'quv materiallarni va uni uzatish usullarini to'g'ri tanlash. Texnologik kompetentlik innovatsion yondashuv asosida o'qitishda rivojlantiruvchi, muammoli o'qitish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, o'qitishga yangicha yondashuv, darsda muvaffaqiyatga erishish uchun sharoit yaratish va boshqalar yotadi. Innovatsion yondashuv asosida o'qitishning asosiy tamoyillari kreativlik (ijodkorlikka yo'nalganlik); tizimdagi bilimlarni o'zlashtirish, darslarning noan'anaviy shakllari, ko'rgazmalilik metodidan foydalanishdan iborat [4].

Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarning texnologik kompetentligini rivojlantirish darajasiga sezilarli ta'sir etuvchi asosiy omillar tizimli tahlil asosida aniqlanadi. Texnologik (rasmiy, tezkor– Taktik va maxsus vazifalarni rejalashtira olish tajribasi; zamonaviy qurol-aslahalardan samarali foydalanish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalari); diagnostik (jangovar va yakka tartibda bajariladigan vazifalar sifatini obyektiv va ishonchli baholash tizimidan foydalanish; tayyorgarlikning barcha bosqichlarida texnologik kompetentlikni takomillashtirishning uzluksiz diagnostikasini amalga oshirish; bo'lajak ofitserlarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirish darajasini baholashda test usullaridan foydalanish va boshqalar); muhim xizmat vazifasi (bo'lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarda psixologik va axloqiy

tarbiyaning yuqori darajasi, ma'naviy-axloqiy, kuchli iroda va vatanparvarlik fazilatlarini; mulohazachilik, ijodkorlikning zarur darajada rivojlanganligi va boshqalar) shular jumlasidandir. Belgilangan asosiy omillarning o'zaro bog'liqligi va ta'sirining baholanishi bo'lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlar o'rtasida kasbiy bilimlarni takomillashtirish uchun zarur pedagogik va psixologik shart-sharoitlarni yaratishni ta'minlaydi.

Shu nuqtayi nazardan, bo'lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarning texnologik bilimlarini rivojlantirish quyidagi zarur pedagogik va psixologik shartlarni vujudga keltiradi. Bular: zamonaviy fanlar bo'yicha maxsus bilim, ko'nikma va malakalarni egallashlarida yuqori darajadagi motivatsiyani shakllantirish; bo'lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarning mustaqil o'zlashtirish faoliyatini faollashtirish imkonini beruvchi usullarni qo'llash; harbiy sohada xizmat ko'rsatishda muhim shaxsiy sifatlarini faol rivojlantirish usul va vositalaridan to'g'ri foydalanish; tashkiliy boshqaruv vazifalarini, turli topshiriqlarni va tezkor– Taktik vaziyatlarni hal qilish tajribasini egallashda amaliy tayyorgarlikning ustuvorligi; zamonaviy usullar va didaktik vositalar, shuningdek, axborot-kommunikatsion texnologiyalar va simulyatsion dastur vositalarining imkoniyatlaridan samarali foydalanish; bo'lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarning texnologik kompetentligini takomillashtirishda o'quv– Tarbiyaviy jarayonni ijodiy texnologik jarayon bilan almashtirish; bo'lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarning texnologik kompetentligini takomillashtirish texnologiyasining barcha bosqichlarida uzluksiz tashxis tadbirlarini amalga oshirish muhim vazifalardan hisoblanadi.

Texnologik kompetentlik innovatsion yondashuv asosida o'qitishning dolzarbligining ilmiy asoslari ta'limni insonparvarlashtirish

konsepsiyasini, o‘qitishda mualliflik uslub, shaxsga yo‘naltirilgan ta’limni joriy etish, ta’limda rasmiyatchilikni bartaraf etish, talabalarning ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirish shart-sharoitlarini yaratish, hozirgi zamon jamiyatining ijtimoiy-madaniy ehtiyojlarining talabalarning mustaqil ijodiy faoliyatiga mosligini ta’minlash bilan izohlanadi.

XULOSA

Yuqoridagilarga asoslanib, bo‘lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarning texnologik kompetensiyalarni rivojlantirish amaliy faoliyatning har xil turlarini o‘zlashtirish bilan bog‘liq deb quyidagilarga asoslanib aytish mumkin: o‘quv mashg‘ulotlari mazmuniga materiallarni qayta ishlashning turli texnologiyalarini joriy etish; o‘quv jarayonini o‘qituvchining rahbarligida talabaning mustaqil ishlashiga ustuvorlik berish asosida amalga oshirish; o‘quvchilarning amaliy faoliyatini texnologiyalar va buyumlarni tayyorlashni o‘rganish jarayonlarining birligi asosida tashkil etish; mashg‘ulotlar harbiy texnika qurol aslaha bilan ishlashning individual va jamoa shakllarini birgalikda qo‘llash; o‘qitish metodlarini tinglovchilarning mustaqil faoliyatini faollashtirishga yo‘naltirish; talabalarda harbiy texnika va qurol-aslahada ishlash usullarining muqobillarini izlashga qiziqish uyg‘otish va uni rivojlantirish metodlarini qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Yuqorida sanab o‘tilgan texnologiyalar oliy ta’lim tizimi ichida kechadi, lekin bu tizim faoliyatini samarali bo‘lishi uchun uni o‘rab turgan muhit, talab darajasida bo‘lishi zarur.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Xavfsizlik kengashi majlisidagi “Qurolli kuchlarimiz mamlakatimiz barqarorligi va taraqqiyotining

mustahkam kafolatidir” mavzusidagi nutqi // Xalq so‘zi. – T., 2018. 3-son.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni.
3. Ahrorov S. Yu. Harbiy xizmatchilar shaxsida deviant xulq namoyon bo‘lishining ijtimoiy xususiyatlari: Sots. fanl. nomz.... Dis. – T.: O‘zMU, 2008. – 180 b.
4. Eshnaye N.J. O‘zbekiston Respublikasida professional harbiy kadrlarni tayyorlashning ijtimoiy-falsafiy asoslari: Fals. fanl. nomz. Dis. – T.: I.Mo‘minov nomidagi Falsafa va huquq instituti, 2008. 164 b.

